

“ALPOMISH” DOSTONINING QIYOSIY O‘RGANILISHI

Ne'matova Diyora Akbar qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlatuniversiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17985291>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 2-dekabr 2025 yil
Nashr qilindi: 18-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

“Alpomish”, turkiy xalqlar, epik doston, qahramonlik motivi, hududiy variantlar, kurash-sinov, mifologik elementlar, islomiy ta'sir, qiyosiy tadqiqot.

ABSTRACT

Maqolada “Alpomish” dostonining yetakchi variantlari orasidagi o'zaro o'xshadshliklar, farqlar badiiy tahlil etilgan. Maqolada “Alpomish” dostonining turkiy xalqlardagi variantlari, Jo'mong va Odisseya dostonidagi mushtarakliklar tahlil qilinadi. Dostonning mazmuni, syujeti, epik obrazlari va hududiy xususiyatlari o'rganilgan, shuningdek, farzandsizlik, g'ayritabiiy tug'ilish, kurash-sinov va ism berish motivlari hamda islomiy va mifologik elementlar ko'rib chiqilgan.

Xalq og'zaki ijodi — millatimizning bebaho ma'naviy va madaniy boyligidir. Unda xalqning ko'p asrlik urf-odatlar, hayot tarzi va dunyoqarashi mujassamdir. Og'zaki ijod namunalari orasida dostonlar alohida o'rin tutadi. Har bir doston o'ziga xos ijro an'anasi va mahalliy ohanglarga ega bo'lib, ularni aytuvchi baxshilar orqali turli hududlarda o'ziga xos shaklda rivojlanib kelgan. Shu jihatdan “Alpomish” dostoni ham xalq orasida keng tarqalgan, ko'plab variantlarda ijro etilgan yirik epik asardir.

XX asr boshlaridan boshlab bu dostonni yozib olish ishlari faollashdi. Ayniqsa, Janubiy O'zbekiston hududidagi variantlar XX asrning 40-yillarida qayd etila boshladi. 1945-yilda Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidagi Chig'atoy qishlog'ida yashagan mashhur baxshi Mardonaqul Avliyoqul o'g'li og'zidan Q. Muhammadov va Hodi Zaripovlar tomonidan “Alpomish” dostonining yangi varianti yozib olingan.

“Alpomish” dostoni aslida barcha turkiy xalqlarning umumiy ma'naviy boyligi hisoblanadi. Bu doston o'zining ildizlari, g'oyaviy mazmuni va qahramonlik timsollari bilan qadimiy turkiy elatlar madaniyatida chuqur iz qoldirgan. Tatar olimi Fatix Urmanche o'zining tarixiy-qiyosiy tadqiqotlarida bu borada shunday deydi: “Agar “Alpomish” dostonidagi epik obrazlarni tarixiy asosda tahlil qiladigan bo'lsak, ayniqsa, qahramonlar o'rtasidagi o'xshashlik va motiv jihatidan yaqinlikni ko'rib chiqishda, ushbu asar qadim zamonlarda genetik jihatdan bir-biriga yaqin bo'lgan barcha turkiy xalqlar — jumladan, qipchoq, o'g'uz va qarluq elatlarida ham mavjud bo'lganini ko'rish mumkin. Keyinchalik aynan shu obraz atrofida turli o'ziga xos afsonalar shakllanib borgan.”¹

“Alpomish” dostoni — turkiy xalqlarning birligi va umumiy ma'naviy ildizlarini ifodalovchi ramzdir. U barcha turkiy elatlar uchun qadimiy epik meros sifatida qadrlanadi. Shunga qaramay, bugungi kunga qadar dostonning faqat ayrim variantlari — o'zbek, qozoq, qoraqalpoq, boshqird, tatar va oltoy xalqlari orasida yozib olingan shakllari bizgacha yetib

kelgan. Turli xalqlar tilida doston turlicha nom bilan mashhur: qoraqalpoqlarda u “Alpamis”, qozoqlarda “Alpamis batir”, oltoy xalqlarida “Alp Manash”, boshqirdlar orasida “Alpamisha va Barsinxilu”, tatar xalqida esa “Alpamsha va dovyurak Sandug’ach” nomi bilan ma’lum. Shuningdek, G’arbiy Sibir tatarlarida ham ushbu dostonning “Alp Myamshyan” nomli varianti mavjudligi qayd etilgan.

XX asrning 90-yillarida turkiyalik tadqiqotchi Metin Ergun “Alpomish” dostonining barcha mavjud variantlarini turk tiliga tarjima qilgan. Ushbu nashr Turkiya ilmiy jamoatchiligi — tilshunoslar va folklorshunoslar orasida katta qiziqish va e’tirof bilan qarshi olingan. Kitob turkiy xalqlar orasida yaratilgan “Alpomish” dostonining turli versiyalarini bir joyga jamlagan holda, bu sohada amalga oshirilgan ikkinchi yirik ilmiy to’plam sifatida tarixda o’z o’rniga ega bo’ldi.

„Alpomish dostoni” turkiy xalqlar versiyalari to’plamida Anvar Bo’ronov tomonidan oltoy, boshqird, tatar va qozoq versiyalari o’zbek tiliga tarjima qilinib jamlangan. Ular „Alpmanash”, „Alpamisha va Barsinxilu”, „Alpomish va dovyurak Sandug’ach” nomi ostida chop etilgan.

Shu o’rinda “Alpomish” dostonining tojikcha variantlari haqida ham to’xtalib o’tish maqsadga muvofiqdir. Mazkur variantlar asarda xalq kitoblariga yaqinlashgan shaklda yaratilgan bo’lib, ular Buxoro arab jamoalari orasida ertak ko’rinishida tarqalgan. “Qissai Alfomish” deb nomlangan nusxasi 1899-yilda Y. Shayxislomov tomonidan yozib olingan.

Bu tojikcha variantlarda o’zbek qahramonlik eposining syujeti qisqartirilgan holda, ba’zan boshqa rivoyatlar bilan aralashtirib bayon etilgan. Ular asosan ikkinchi tildagi og’zaki ijro asosida shakllangan ertak-doston ko’rinishlarini eslatadi. Dostonning to’rtta tojikcha varianti 1950-yillarning ikkinchi yarmida yozib olingan. Ularning ikkitasi Panjikent tumani hududidagi Omondara va Xujapand qishloqlarida yashagan aka-uka baxshilar — Bekmurod va Muhammadmurodlarning repertuariga mansub. Har bir variant uch yuzdan ortiq she’riy satrni o’z ichiga oladi. Ushbu asarlar she’riy tuzilishi jihatidan tojik dostonchilik an’alarini eslatsa-da, ularning tili va badiiy ifodasi o’zbek dostonchilik maktabi ruhida yaratilganini ko’rsatadi.

“Alpomish” dostonining barcha variantlari g’oya, mazmun va syujet jihatidan bir-biriga yaqin bo’lgani sababli, u yagona epik asar sifatida baholanadi. Shu bois, folklorshunoslar tomonidan bu doston turli turkiy xalqlar orasida yaratilgan umumiy epik meros sifatida qaraladi. Bundan tashqari, ayrim olimlar “Alpomish”ni boshqa xalqlar eposlari bilan ham qiyoslab o’rganishgan. Masalan, qirg’iz xalqining “Manas”, shumerlarning “Gilgamish”, hamda Gomerning “Odisseya” dostonlari mazmun va syujetdagi o’xshashliklar sabab “Alpomish”ga yaqin asarlar sifatida tilga olinadi. Mashhur adabiyotshunos olim V. M. Jirmunskiy o’zining “Alpomish haqidagi epik dostonlar va Gomerning “Odisseya” dostoni” nomli maqolasida “Alpomish”ning ayrim syujet chizgilari “Odisseya” hamda o’g’uz-qipchoq xalqlarining “Qo’rqit ota kitobi” (“Kitabi dedam Qorqut”)dagi qahramonlik dostonlariga genetik jihatdan yaqin ekanini ta’kidlaydi. Keyingi yillarda esa “Alpomish” dostoni Sharq xalqlari eposlari, xususan, koreyslarning “Jumong” dostoni bilan ham qiyosiy tahlil qilinmoqda. Bunga misol tariqasida, 2014-yilda janubiy koreyalik olim O In Kyong “Alpomish” va “Jumong” dostonlari asosida o’zbek hamda koreys qahramonlik eposlarining qiyosiy tahliliga bag’ishlangan doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan.

Har ikki dostonni qiyoskaganimizda quyidagi jihatlar ko’zga tashlanadi: “Alpomish” dostonida “farzandsizlik” motivi epik qahramonning g’ayritabiiy tarzda dunyoga kelishi bilan bog’liq muhim voqealardan biridir. Rivoyatlarda aytilishicha, o’n olti urug’dan iborat Qongirot elida Dobonbiy ismli kishi yashagan. Uning o’g’li Alpinbiydan esa ikki farzand — Boybo’ri va

Boysari tug'ilgan. Ular bir safar to'ygaga borganda, farzandsizligi uchun kamsitilishadi va bundan qattiq ranjib, avlod qoldirish umidida Shohimardon pir maqbarasiga borib, qirq kun tunab duo qilishadi. Qirq birinchi kuni ular ilohiy bashorat eshitishadi:

“Boybo'ri, senga Tangri bir o'g'il va bir qiz ato etdi — egizlar bo'ladi; Boysari, senga esa bir qiz berildi. Agar sog'-omon qaytsang, ularni ko'rganingda to'y-tomoshga qil, xalqni yig', bolalarningning nomini esa o'zim qo'yaman.” Xuddi shunday motiv “Jumong” dostonida ham kuzatiladi. Unda epik qahramonning onesi Yuhva osmondan tushgan g'ayritabiiy nur tufayli homilador bo'ladi. Oradan ma'lum vaqt o'tib, Yuhva bir katta tuxum tug'adi. Buni eshitgan shoh Gimva tuxumni yo'qotmoqchi bo'ladi va uni tashlab yuboradi. Biroq, mo'jiza yuz beradi — turli hayvonlar tuxumni qo'riqlab, unga zarar yetkazmaydi. Bu holni ko'rgan shoh tuxumni yana Yuhvaga qaytaradi va undan mo'jizaviy tarzda bir o'g'il bola — Jumong dunyoga keladi. Arxaik mifologik qarashlarga ko'ra, tuxum — kosmosning ramzi bo'lib, unda osmon va yerning birligi mujassamdir. U yangi hayotning, xususan, muqaddas jonivor yoki qahramonning tug'ilishi uchun zarur kosmogonik timsol sifatida talqin qilinadi. Har ikkala doston — “Alpomish” va “Jumong”da qahramonga ism berish motivi ham qadimiy mifologik tasavvurlarni aks ettiradi. Bu jarayon orqali xalqning e'tiqodiy qarashlari, diniy timsollari va qahramonlik haqidagi qadimiy epik dunyoqarashi ifodalanadi.

“Alpomish” va “Jumong” dostonlarida “kurash-sinov motivi” turli shakllarda namoyon bo'ladi. Bu motiv, xususan, “aka-ukalar o'rtasidagi ziddiyat”, “kelin tanlash yo'lida o'tkazilgan sinovlar”, hamda “taxtni qaytarib olish uchun kechgan musobaqalar” tarzida ifodalanadi. “Alpomish” dostonida bu motiv eng yaqqol tarzda qahramon zindondan yetti yil azob chekib ozod bo'lganidan so'ng o'z yurti — Qong'irotda eliga qaytgan paytda namoyon bo'ladi. Shu vaqtda uning o'gay ukasi Boychibor Barchinoyga uylanib, hokimiyatni o'z qo'lga olmoqchi bo'ladi. Natijada Alpomish o'z yeri, o'z or-nomusi va taxti uchun kurashga kirishadi. Bu musobaqa — qahramonning shaxsiy sha'ni, oilaviy sadoqati va milliy g'ururi yo'lida olib borilgan epik jang sifatida talqin etiladi.

“Jumong” dostonida esa asosiy sinovlar qahramon yangi makon — Julbon (yoki Joolbon) hududiga kelib, u yerda “Goguryeo” deb nomlangan davlatni barpo etgach boshlanadi. Jumongning davlatiga boshqa bir podsho — Sung Yang tomonidan hujum uyushtiriladi. Vatan daxlsizligini himoya qilish yo'lida u jasorat bilan jang qiladi va dushman ustidan g'alaba qozonadi.

Har ikkala dostonning syujetida qahramonning o'z mavqeini tiklash, taxtni himoya qilish yoki yangi davlat barpo etish jarayonida dushman bilan olishuvi, sinovlardan o'tib g'olib chiqishi epik tuzilmaning eng muhim halqalaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Bu holat xalq eposlariga xos qahramonlik konsepsiyasini, milliy birlik va adolat g'oyalarini o'zida mujassam etadi.

“Alpomish” dostonining boshqird, tatar va oltoy xalqlari orasida tarqalgan variantlari mazmun, syujet va yozilish uslubi jihatidan bir-biriga juda o'xshashdir. Ushbu versiyalar o'zaro yaqinlik kasb etgani bois, ular o'zbek, qozoq va qoraqalpoq xalqlari orasida qayd etilgan variantlarga nisbatan hajman kichikroq epik asarlar sifatida e'tirof etiladi.

Boshqird va tatar xalqlari islom dinini qabul qilgan bo'lishiga qaramay, ularning “Alpamisha va Barsinxilu” hamda “Alpamsha va dovyurak Sandug'ach” dostonlarida islomiy unsurlar deyarli uchramaydi. Bu asarlarda arabiy va forsiy so'zlar nisbatan ko'p ishlatilgan bo'lsa-da, diniy mazmundagi elementlar juda kam.

Oltoy, boshqird va tatar variantlarida Boysun toponimi hamda Qong'irotda etnonimi tilga olinmaydi, shuningdek, qalmoqlar dushman obrazida tasvirlanmaydi. Bu dostonlarda Boybo'ri va Boysari kabi an'anaviy qahramonlar o'rniga boshqa ismlar qo'llanadi. Biroq tatar va

boshqird xalqlari leksikonida ushbu nomlarning keng tarqalganini inobatga olsak, "Alpamsha" eposining dastlabki shakllarida ham Boybo'ri va Boysari obrazlari mavjud bo'lgan, degan xulosaga kelish mumkin.

Aksincha, dostonning qozoq, qoraqalpoq va o'zbek tillaridagi versiyalari hajman kattaroq va kompozitsion jihatdan murakkabroq tuzilgan. Bu variantlarda islom dinining ta'siri yaqqol seziladi: unda Alpomishning Qong'iroq urug'iga mansubligi ta'kidlanadi, qahramonlarning namoz o'qishi, islomiy ziyoratgohlarga borishi kabi holatlar keng yoritiladi.

Shu va shunga o'xshash farqlarni ular qanchalik bir-biriga o'xshamasin dostonning variant va versiyalarini taqqoslaganimizda ko'zga yaqqol tashlanadi.

Xulosa

"Alpomish" dostonining turli turkiy xalqlar orasidagi variantlari — o'zbek, qozoq, qoraqalpoq, boshqird, tatar va oltoy shakllari — xalq og'zaki ijodining boy merosi sifatida qadrlanadi. Ularning g'oya, syujet va epik obrazlari bir-biriga yaqin bo'lib, dostonni yagona epik asar sifatida ko'rib chiqish imkonini beradi. Shu bilan birga, har bir hududiy versiya o'ziga xos badiiy uslub va lokal timsollarga ega bo'lib, xalqning milliy va ma'naviy an'alarini aks ettiradi.

Doston motivlari, xususan, farzandsizlik, g'ayritabiiy tug'ilish, kurash-sinov va ism berish kabi mavzular qadimiy mifologik va kosmogonik qarashlar bilan chambarchas bog'liq. Qahramonlar o'z mavqeini tiklash, taxtni qaytarib olish yoki yangi davlat barpo etish yo'lida sinovlardan o'tib, dushmanlarga qarshi kurashadi. Bu holat xalq eposlariga xos qahramonlik konsepsiyasi va milliy g'urur g'oyalarini ifodalaydi.

Hududiy va lingvistik tafovutlar ham kuzatiladi: boshqird va tatar variantlarida islomiy unsurlar kam, leksik jihatdan arab va forsiy so'zlar keng ishlatilgan bo'lsa, o'zbek, qozoq va qoraqalpoq versiyalarida doston hajmi kattaroq va islomiy elementlar yaqqolroq seziladi. Shu bilan birga, barcha variantlarda qahramonlarning Qong'iroq urug'iga mansubligi, diniy ziyoratlar va epik qadriyatlar markaziy o'rin tutadi.

Shunday qilib, "Alpomish" dostonining barcha versiyalari xalqning umumiy madaniy merosini, turkiy xalqlar o'rtasidagi tarixiy va epik aloqalarni namoyon qiluvchi noyob asar sifatida ilmiy va madaniy jihatdan katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alpomish dostoni. Turkiy xalqlar versiyalari. — Toshkent, 2020.
2. Жирмунский В. М. Эпическое сказание об Алпамыше и героический эпос тюркских народов. — Ленинград: Наука, 197
3. Эргун М. Alpamiş Destanı (Türk Dünyası Varyantları). — Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1998
4. Қаҳҳоров А. Алпомиш достонининг поэтикаси. — Тошкент: Фан, 1987.
5. Ҳайитметов А. Ўзбек халқ қаҳрамонлик эпослари. — Тошкент: Фан, 1968.
6. О Ин Кёнг. О'zbek va koreys qahramonlik eposlari qiyosiy tahlili ("Alpomish" va "Jumong" misolida). — Seul, 2014.
7. Раҳимов Б. "Алпомиш" достонининг туркий халқлар версиялари. — Тошкент: Академнашр, 2012.

8. Юнусов Ш. Қахрамонлик дostonларида эпик мотивлар. — Самарқанд: СамДУ
нашриёти, 2010.

INNOVATIVE
ACADEMY